

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14498563>

LAZERLAR VA ULARDAN TIBBIYOTDA FOYDALANISH

Ergashev Asqar Jong‘oboyevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
“Fizika, biofizika va tibbiy fizika” kafedrası (PhD) assistenti
askarergashev@rabler.ru

Mamarajabov Davron Sirojddinovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
“Fizika, biofizika va tibbiy fizika” kafedrası assistenti.

Shukurova Shahribonu Sobitjon qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son davolash fakulteti
109 guruh talabasi.
shahribonushukurova87@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada lazer texnologiyasining tibbiyotdagi qo‘llanilishiga bag‘ishlangan tahlil keltirilgan. Lazerlarning asosiy turlari (CO₂, Nd:YAG, diod va ekzaimer lazerlar) va ularning xususiyatlari bayon etilgan. Tibbiyot sohasida lazerlarning qo‘llanilish yo‘nalishlari, jumladan jarrohlik amaliyotlari, oftalmologiya, dermatologiya, stomatologiya, urologiya va ginekologiyadagi afzalliklari va imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, lazer terapiyasining afzalliklari (aniqlik, kam invazivlik, tez tiklanish) va cheklovlari (yuqori narx, mutaxassis talab etilishi) tahlil qilingan. Maqola lazer texnologiyasining tibbiyotda kelajakda yanada rivojlanishi va keng qo‘llanilishi mumkinligiga ishora qiladi.

Kalit so‘zlar: *Lazer texnologiyasi, tibbiyotda lazer qo‘llanilishi, jarrohlik lazerlari, oftalmologiya, dermatologiya, Nd:YAG lazer, CO₂ lazer, stomatologiya, estetik tibbiyot, lazer terapiyasi, invaziv bo‘lmagan davolash, ko‘z operatsiyalari, teri yoshartirish, ginekologiya, lazer ablatsiyasi, buyrak toshlarini maydalash.*

Kirish: Lazer texnologiyasi oxirgi o‘n yilliklarda tibbiyot sohasida inqilobiy o‘zgarishlar kiritdi. Bu texnologiya o‘zining yuqori aniqligi, invaziv emasligi va kam asoratlar bilan ajralib turishi sababli keng qo‘llanilmoqda. Lazer nurlari muayyan

to‘qimalarni nishonga olishda katta samaradorlikni ta‘minlab, turli xil kasalliklar davosida ishlatiladi. Ushbu maqolada lazerlarning asosiy turlari, ularning xususiyatlari va tibbiyotda qo‘llanilishiga e‘tibor qaratamiz.

Lazer texnologiyasi va asosiy tushunchalar: “Lazer” atamasi inglizcha “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” so‘zlarining qisqartmasidir, ya‘ni “nurlanishning stimulyatsiyalangan emissiyasi orqali yorug‘likni kuchaytirish”. Lazerlar quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

Monoxromatiklik: Lazer nuri 1ta to‘lqin uzunligida bo‘ladi, u bir xil rangga ega.

Kogerentlik: Lazer nurlari fazoda va vaqtda muvofiqlikda bo‘ladi.

Lazerlarning turlari: Lazerlar har xil xususiyatlariga ko‘ra tasniflanadi, jumladan, ularning to‘lqin uzunligi, energiyasi va ishlash usuli. Quyida tibbiyotda keng qo‘llaniladigan asosiy lazer turlari bilan tanishamiz:

1. Gaz lazerlari: CO₂ (Karbonat angidrid) lazeri: To‘qimalarni kesish, bug‘latish va koagulyatsiya qilish uchun ishlatiladi. Juda chuqur kesish qobiliyatiga ega bo‘lgani uchun, teri jarrohlilari, oftalmologiya va onkologiyada keng qo‘llaniladi.

Argon lazeri: Qon tomirlarini davolashda, jumladan, retinal yallig‘lanishlarni davolash va qon tomirlarining koagulyatsiyasi uchun oftalmologiyada qo‘llaniladi.

2. Qattiq jism lazerlari: Nd:YAG (Neodimiyum doplangan ittriyum-aluminiy granat) lazeri: Ushbu lazer yuqori penetratsiya qobiliyatiga ega bo‘lib, qon tomirlarni yopish, qorin bo‘shlig‘I jarrohligi, teri kasalliklarini davolash va onkologiyada qo‘llaniladi.

3. Diod lazerlari: Ular turli xil to‘lqin uzunliklarida mavjud bo‘lib, epilyatsiya, teri yoshartirish va tish kasalliklarini davolashda ishlatiladi.

4. Ekzaimer lazeri: 193 nm ultrabinafsha nurlanishi yordamida ishlaydi. Ushbu lazer asosan oftalmologiyada, ayniqsa LASIK va PRK kabi ko‘z operatsiyalarida keng qo‘llaniladi, chunki u korneani shakllantirish va ko‘zning qiyoslash qobiliyatini oshirish uchun aniqroq ishlatiladi.

Lazerlarning tibbiyotda qo‘llanilishi: Tibbiyotda lazer texnologiyasi turli sohalarda keng qo‘llaniladi. Quyida ularning eng muhim yo‘nalishlari bilan tanishamiz:

1. Jarrohlik amaliyotlarida: Lazerlar tibbiyotda invaziv jarrohlik amaliyotlarini ancha soddalashtirdi. Ular orqali bemorlarda qon yo‘qotish darajasi kamayadi, jarohat tezroq bitadi va infeksiya xavfi past bo‘ladi. Masalan: Laparoskopik jarrohlik: Lazerlar orqali qorin bo‘shlig‘I jarrohlilari aniq va minimal invaziv kesishlar amalga oshiriladi. Onkologiya: O‘smalarni lazer yordamida yo‘q qilish mumkin, bu esa sog‘lom to‘qimalarga minimal zarar yetkazadi.

2. Oftalmologiya: Oftalmologiya lazerlardan foydalanishning eng mashhur sohasidan biridir. LASIK operatsiyasi: Ko‘rish qobiliyatini tiklash uchun korneani

shakllantirish orqali miyopiya, gipermetropiya va astigmatizmni davolash uchun ishlatiladi. Retinopatiya: Lazerlar diabetik retinopatiya va boshqa retinal kasalliklarni davolash uchun qon tomirlarini koagulyatsiya qiladi.

3. Dermatologiya va estetik tibbiyot: Teri yoshartirish: Lazerlar terining kollagen ishlab chiqarishini rag‘batlantiradi, shuningdek, ajinlar va pigmentatsiya bilan kurashishga yordam beradi. Lazer epilyatsiyasi: Soch follikulalarini yo‘q qilish orqali doimiy soch o‘shini to‘xtatadi. Tatuировka olib tashlash: Lazerlar tatuировka pigmentini parchalab, teridan olib tashlaydi.

4. Stomatologiya: Stomatologiyada lazerlar tish plombalari, to‘qimalarni kesish, periodontal kasalliklarni davolash va hatto tishlarni oqartirishda qo‘llaniladi. Bu jarayonlar bemorlar uchun kamroq og‘riqli bo‘lib, an’anaviy usullarga qaraganda tezroq tiklanish imkoniyatini beradi.

5. Urologiya: Lazerlar buyrak toshlarini maydalashda (litotripsiya) keng qo‘llaniladi. Bu lazerlar katta toshlarni mayda zarrachalarga parchalab, ularni tabiiy ravishda siydik orqali chiqarib yuboradi.

6. Ginekologiya: Lazer ablatsiyasi: Endometrioz va servikal displaziya kabi kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Lazer vaginal yoshartirish: Vaginal to‘qimalarni siqish va kollagen ishlab chiqarishni rag‘batlantirish orqali ayollarning reproduktiv salomatligini yaxshilashga qaratilgan.

Lazer terapiyasining afzalliklari va cheklovlari: Afzalliklari:

Aniq nishon olish va qo‘shni to‘qimalarga zarar yetkazmaslik.

Minimal qon ketish va infeksiya xavfi.

Tiklanish davrining qisqarishi va bemorlar uchun kamroq noqulaylik.

Jarrohlik kesmalari minimal invaziv bo‘lgani sababli kamroq iz qoldiradi.

Cheklovlari:

Lazer uskunalarning yuqori narxi.

Malakali shifokorlar tomonidan boshqarilishi kerakligi sababli o‘qitish va tayyorgarlik talab etiladi.

Ba’zi hollarda to‘qimalarning kuyish xavfi.

Ba’zi bemorlar lazer nuriga sezuvchan bo‘lishi mumkin.

Xulosa: Lazer texnologiyasi tibbiyotda haqiqiy inqilob bo‘lib, turli xil kasalliklar va patologiyalarni davolashda keng imkoniyatlar ochib berdi. Ular nafaqat jarrohlik amaliyotlarini yengillashtirdi, balki kosmetik tibbiyot, stomatologiya va oftalmologiyada ham ko‘plab innovatsiyalar olib keldi. Biroq, lazer texnologiyasidan foydalanish tibbiyot mutaxassislari tomonidan ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak, chunki noto‘g‘ri foydalanish salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Foydalanish imkoniyatlarining kengayishi bilan lazer texnologiyasi kelajakda yanada rivojlanib, tibbiyotning turli sohalarida yangi davolash usullarini taqdim etishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Goldman, L., & Rockwell, R. J. (2009). *Lasers in Medicine and Surgery*. Springer Science & Business Media.
2. Trokel, S. L. (1993). Excimer Laser Surgery for Corneal Disorders. *The American Journal of Ophthalmology*, 115(3), 335-343.
3. Nouri, K. (2011). *Lasers in Dermatology and Medicine*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
4. Niemz, M. H. (2007). *Laser-Tissue Interactions: Fundamentals and Applications*. Springer.
5. Ergashev A.J. Олий таълим тизимида “Ионлаштирувчи нурланишлар” мавзусини модуль тизимида ўқитиш усуллари ЎЗМУ хабарлари вестник нууз аста нууз мирзо улуғбек номидаги ўзбекистон миллий университети илмий журнали тошкент – 2022 yil 202-204 betlar.
6. Ergashev A.J. Oliy ta’limda yadro texnologiyalari fanini o’qitishda didaktik o’yin topshiriqlarini tayyorlash texnologiyasi *Scientific Bulletin of NamSU- Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_7-son* 353-359 b.